

Перегуда Ю.А.

*кандидат географічних наук
доцент кафедри міжнародних відносин,
Навчально-науковий інститут міжнародних відносин
та соціальних наук МАУП
<https://orcid.org/0000-0002-1434-2509>*

Каленська В.П.

*кандидат економічних наук,
Житомирський державний університет імені Івана Франка
<https://orcid.org/0000-0003-0995-1489>*

РОЗВИТОК СИСТЕМИ МІЖНАРОДНИХ ВІДНОСИН В СИСТЕМІ ГЛОБАЛІЗАЦІЙНИХ ЗМІН НА ТЛІ ПАНДЕМІЇ COVID-19

JEL Classification: F2, F6

SECTION “ECONOMICS”: Економіка

Анотація. У статті досліджено питання впливу пандемії COVID-19 на чинні глобалізаційні процеси та їх напрями та складові. Метою статті є аналіз впливу пандемії на розвиток міжнародних відносин та глобального соціально-економічного розвитку. Автором визначено на основі дослідження, що наслідки пандемії визначаються не лише з точки зору смертності, а й через їхній вплив на наше повсякденне життя та економіку, при цьому глобалізація прискорює ці втрати. Вплив, який COVID-19 може надати на системи охорони здоров'я світу, різний. Країни з низьким і середнім рівнем доходу та менш розвиненими системами охорони здоров'я, ймовірно, зіткнуться з більш значними проблемами та залишаться вразливими щодо контролю COVID-19 порівняно з країнами з високим рівнем доходу.

Ключові слова: COVID-19, глобалізація, міжнародні відносини, ООН, ЄС.

Annotation. The article examines the impact of the COVID-19 pandemic on current globalization processes and their directions and components. The aim of the article is to analyze the impact of the pandemic on the development of international relations and global socio-economic development. The author determined from the study that the consequences of a pandemic are determined not only in terms of mortality but also through their impact on our daily lives and the economy, and globalization is accelerating these losses. The impact that COVID-19 can have on global health systems varies. Low- and middle-income countries with less developed health care systems are likely to face greater challenges and remain vulnerable to COVID-19 control compared to high-income countries.

The ongoing COVID-19 pandemic highlighted the vast differences in coronavirus control and containment approaches around the world and demonstrated the diverse success of such approaches in minimizing coronavirus transmission. While previous studies have shown a high predictive power to include air traffic data and government policy responses in the global model of disease transmission, factors influencing decisions to implement travel and border control policies are attracting relatively less attention.

During this pandemic, the health potential of various powerful nations was tested. Even developed countries with developed infrastructure, sanitation and hygiene, which have undergone epidemiological changes, face difficulties in combating the epidemic. However, less

developed countries were overwhelmed, and many countries failed to respond adequately to and control the pandemic due to a lack of infrastructure, resources, weak governments, and impoverished communities. The pandemic has identified and exacerbated disparities between low- and middle-income countries, high and developed countries, and between the poor and the rich. The pandemic has also revealed inadequate surveillance systems around the world, as well as an inability to detect and control the pandemic.

Keywords: COVID-19, globalization, international relations, UN, EU.

Вступ

Триваюча пандемія COVID-19 підкреслила величезні відмінності в підходах до контролю та стримування коронавірусу в усьому світі та продемонструвала різноманітний успіх таких підходів у мінімізації передачі коронавірусу. У той час як попередні дослідження продемонстрували високу прогностичну силу включення даних про авіаперевезення та відповідей урядової політики в глобальне моделювання передачі захворювань, фактори, що впливають на рішення щодо впровадження політики обмеження поїздок та кордонів, привертають відносно менше уваги.

Глобалізація виникла як засіб забезпечення економічного та культурного зростання індивідів [1]. Зростання урбанізації та тісніша інтеграція світової економіки сприяли глобальній взаємопов'язаності [2]. Проте торгівля та подорожі, важливі компоненти глобалізації, вносять значний внесок у поширення інфекційних захворювань. Історично пандемії спостерігалися протягом усієї історії людського руху та спілкування [3]. Бубонна чума, викликана *Yersinia pestis*, була перенесена з Китаю до Європи торговими шляхами [4].

Аналогічно, після переміщення армій у Першій світовій війні, пандемія грипу 1918 року призвела до понад 50 мільйонів смертей у всьому світі [5]. Зовсім нещодавно про азіатський грип 1957 року (грип А H2N2) повідомлялося в 20 країнах і в основному поширювався сухопутним і морським транспортом [6,7]. Пандемія гонконгського грипу (грип А H3N2) широко поширювалася повітряним транспортом [8,9]. Протягом багатьох років глобалізація посилила глобальну передачу хвороб і мала значні економічні наслідки. Таким чином, тісна інтеграція економіки в наш час стала важливим механізмом передачі захворювань [10]. Пандемії впливають на економіку з точки зору попиту та пропозиції. По-перше, споживачі та інвестори, як правило, втрачають довіру до ринків, які постраждали від пандемії, знецінюючи попит на ринку [11]. По-друге, прогули та скорочення робочої сили зводять нанівець пропозицію [11]. Нарешті, громадське здоров'я та міжнародна реакція на пандемії впливають на економіку та політику розвитку у сфері торгівлі, подорожей та реагування на охорону здоров'я [11]. Пандемія також може вплинути на економіку в частині уповільнення економічного зростання постраждалих країн, що призведе до скорочення торгівлі та зростання бідності [11,12]. Наприклад, пандемія грипу 1918 року принесла фінансові втрати у вигляді зниження рівня освіти, збільшення інвалідності та зниження соціально-економічного статусу [13]. Ще один значний вплив пандемій проявляється у вигляді скорочення робочої сили. Прогули в школах і на робочій силі розглядалися як прямий економічний вплив гонконгського грипу в 70-х роках [13]. Аналогічно, пандемії грипу призвели до помітного скорочення людського та економічного капіталу, про що свідчить пандемія SARS, економічний вплив якої на Східну Азію оцінюється в 18 мільярдів доларів [14].

Дослідженню питань розвитку міжнародних відносин на тлі розгортання боротьби із пандемією COVID-19 присвячено дослідження багатьох авторів, серед яких: Fan E.X.[14], Wang C., Norby P.W., Hayden F.G., Gao G.F.[15] та інших.

Таким чином, визначення індексів уразливості на національному рівні має вирішальне значення, щоб допомогти політикам і ВООЗ краще контролювати та ефективніше пом'якшувати вплив пандемії.

Мета статті – проаналізувати вплив пандемії на розвиток міжнародних відносин та глобального соціально-економічного розвитку.

Результати

Світ різко змінився з початку пандемії COVID-19. Пандемія справила руйнівний вплив на глобальну економіку та здоров'я громад у всьому світі. У цій статті досліджується вплив на глобалізацію з точки зору мобільності, торгівлі, подорожей, глобального здоров'я та країн, які найбільше постраждали. Таким чином, глобалізація призвела до поширення хвороби через канали мобільності, такі як повітряні та морські перевезення. Обмеження поїздок, правила мобільності та блокування економіки та торгівлі обмежували, а в деяких випадках зупиняли глобалізацію, щоб зменшити кількість випадків COVID-19, що швидко зростає. Однак ця стратегія чинила тиск на авіакомпанію та судноплавну галузь, що призвело до втрати доходів, порушення глобальної торгівлі та знищення туристичної галузі. Крім того, скасування заходів вплинуло на економіку та туризм різних країн.

З точки зору місцевої демократії вжиті заходи були суворими: відмінено право на пересування, збирання, демонстрації та відвідування богослужінь [1], перешкождали участі громадян у місцевому політичному процесі [8]. Це справді надзвичайні часи, які вимагатимуть від парламентських демократій, зокрема, подумати про те, як і коли вони переглянуть відносини між виконавчою та законодавчою владою, оскільки парламенти були відкинуті в сторону, заявили Грірс та інші. (2020) [12]. Доддс та ін. (2020) відзначають, що нації свідомо призупинили громадянські та політичні права, але зробили це за сильної підтримки суспільства [1]. Інші автори гадали, чи пандемія підтримає націоналізм і жорсткіші кордони навіть у довгостроковій перспективі [16]. Можна було б говорити про «пандемічний популізм», авторитарний опортунізм та геополітичну фальсифікацію.

Європейський комітет регіонів, міст між місцевою та регіональною владою держав-членів ЄС та його інституціями, проголосив, що «за будь-яку ціну слід уникати використання кризи для виправдання посилення національних позицій» [7]. Навпаки, це має бути тривожним дзвінком для національних столиць, що кризи не знають кордонів і лише сильний, добре фінансований Союз може підтримувати своїх членів, регіони та міста [7]. Зовсім недавно COVID-19 впливає на врядування: в одних країнах довіра громадян до урядів зростає, особливо до місцевих політиків, і знижується в інших [5]. Бюро Конгресу місцевих і регіональних влад Ради Європи висловило занепокоєння з приводу демократичного самоврядування та фінансової автономії місцевих та регіональних органів влади, зокрема з огляду на плани відновлення після кризи [8]. У ньому підкреслювався той факт, що деякі уряди запровадили, в умовах надзвичайного стану або поза ним, заходи з далекосяжними наслідками для основних прав і свобод і демократичного функціонування, які також вплинули на субнаціональний рівень – будь то шляхом переміщення повноваження, посилення нагляду центральних держав або перенесення місцевих та регіональних виборів [8]. За даними Конгресу, національні/державні уряди навіть узурпували вирішальну владу у прийнятті рішень [8, 9]. Висловлювання мерів, які поставили під сумнів поточну демократію на місцевому рівні – назвавши недавню ситуацію навіть «блокуванням місцевої демократії» [8], відповідає думці цього експерта, який заявив, що було б важливо, щоб COVID-19 «не мав вбити багаторівневе управління» в ім'я помилкових вражень, тоді як «рецентралізація не є чудодійним засобом від пандемії» [9].

Тому Конгрес місцевих та регіональних влад закликав зняти обмеження та відновити демократичне функціонування на місцевому рівні, у повній відповідності до Європейської хартії місцевого самоврядування, оскільки надзвичайні заходи завжди мають бути лише тимчасовими та під демократичним контролем [8]. Інший відповідний інституційний орган, Європейський комітет регіонів, зосередився, з іншого боку, на «допомозі, інформації, залученні та представництві регіонів і міст по всій Європі» [7]. У своєму «Плані дій щодо допомоги регіонам та містам у боротьбі з COVID-19 у Європейському Союзі» КР сформулював кроки, які необхідно зробити, щоб «сприяти підтримці ЄС місцевим та регіональним органам влади в секторі охорони здоров'я, зробити доступними платформу обміну для сприяння співпраці та сприяння взаємній підтримці між містами

та регіонами по всій Європі, надання через механізми КР конкретного зворотного зв'язку на місцевому та регіональному рівнях щодо вирішення проблем охорони здоров'я, реагування на надзвичайні ситуації, соціальних та економічних аспектів пандемії та їх впливу на людей та їхні місцеві громади надають регулярну та практичну інформацію місцевим та регіональним органам влади про заходи ЄС щодо подолання кризи та сприяють перевірці реальності на основі заходів ЄС щодо боротьби з пандемією; збирати докази для покращення політики ЄС на основі досвіду місцевого та регіонального рівня» [7].

Як уже зазначалося, щодо місцевої демократії було проголошено лише застереження від націоналізму [7]. Для наднаціональних і міжнародних організацій пандемія продовжуватиме викликати серйозні запитання щодо їх ефективності. Як уже зазначалося, Європейський Союз відігравав обмежену роль [1]. Воно зосереджено на координації на глобальному, регіональному та національному рівнях, уникненні фрагментації та дублювання зусиль та сприянні ефективному зв'язку гуманітарного розвитку та, нарешті, на посиленні синергії між реакціями охорони здоров'я та соціально-економічними відповідями, розумінням що ефективна політика вимагає багатовимірної лінзи та загальнодержавного підходу [17]. Позитивно, Європейська Комісія запропонувала пакет відновлення, який спрямований на відновлення економіки, зберігаючи Зелену угоду в її основі [1, 17, 18]. Пандемія може ще оживити ЄС і призвести до нової ініціативи щодо фінансування та посилення загальноєвропейської інтеграції в плануванні надзвичайних ситуацій та забезпеченні охорони здоров'я [1]. Також ООН та ОЕСР наголосили на можливостях, пов'язаних із нинішньою кризою. «Старі структурні помилки» повинні бути залишені, а ситуація призведе до більш сталого способу життя, особливо в контексті Цілей сталого розвитку. Таким же чином, нинішня криза підготує поле до більш інтенсивного використання цифрових інструментів завдяки поглибленому на даний момент онлайн/цифровому зв'язку між усіма рівнями влади та іншими зацікавленими сторонами.

Хоча більшість національних урядів брали на себе ініціативу з мінімізації поширення вірусу, міста багатьох країн відігравали важливу роль у доповненні відповідей на виклики політики COVID-19 на місцях [5]. Безсумнівно, міста є важливими рушійними силами економічного зростання, але наслідки їхньої зміни ролі та функції дуже невизначені [19].

ОЕСР визначила 6 категорій реагування міської політики: соціальне дистанціювання та утримання в місцях позбавлення волі, практика на робочому місці та схеми поїздок на роботу, цільові заходи для вразливих груп, надання місцевих послуг, зокрема вода та відходи, підтримка бізнесу та економічного відновлення, а також комунікація, підвищення обізнаності та цифрові технології. інструменти [5]. В умовах COVID-19 декілька мерів та місцевих адміністрацій розробили інноваційні способи інформування, заспокоєння та спілкування з громадськістю [5, 7, 8]. Вони також розробили широкий спектр цифрових інструментів для вирішення щоденних потреб і проблем зі здоров'ям. «Через публічні інформаційні програми, веб-сайти, плакати, рекламу та соціальні медіа міста користуються широким набором можливостей для охоплення. Вони також обмінюються інформацією в режимі реального часу про стадію пандемії в своїх містах через онлайн-портативні пристрої, цифрові платформи або відкриті дані. У багатьох випадках мери особисто керують завданням, щоб заспокоїти своїх мешканців за допомогою низки творчих варіантів від спілкування з громадськими діячами чи карикатуристами до використання соціальних мереж для вирішення живих запитань [5]. Цей розвиток підтвердив, що державний сектор є більш інноваційним, ніж його репутація, і наполегливо досліджує та використовує можливості для розробки та впровадження нових ідей, які руйнують загальну мудрість та усталені практики на рівні виробництва послуг, державної політики та вирішення суспільних проблем.

На сьогоднішній день уряди на національному та державному рівнях очолюють реагування на надзвичайні ситуації COVID-19 майже у всіх країнах [4]. Водночас органи місцевого самоврядування виконують роль постачальників послуг, виконавців та операторів аварійних ситуацій на місцях [4, 5]. COVID-19 мав асиметричні наслідки для різних територій, але багато

відповідей політики були сліпими та однорідними [5]. Натомість, згідно з ОЕСР, вкрай необхідні підходи, орієнтовані на місцевість та на людей [5]. Реформи управління на основі місця мають вирішальне значення для прискорення реагування субнаціональних урядів на глобальну кризу охорони здоров'я та клімату, стихійні лиха, екстремальну та зростаючу нерівність, заворушення, соціально-економічні та політичні потрясіння та більш крихку глобальну економіку [4]. Регіональний вимір не можна забувати, оскільки економічні проблеми, викликані нинішньою пандемією, мають тенденцію бути регіональними [18]. Економічний вплив буде змінюватися залежно від місцевої галузі промисловості та загальних регіональних умов [18], оскільки регіони виступають ключовими драйверами інновацій, інновації також будуть під загрозою. Національна політика буде недостатньою для врахування цих відмінностей, тому для розуміння таких питань необхідний специфічний для регіону підхід [18]. У той час як скоординовані політичні дії на наднаціональному та національному рівнях мають важливе значення для подолання проблем охорони здоров'я, економіки та довкілля, політику, специфічну для регіону, також необхідно впроваджувати, щоб враховувати регіональну гетерогенність та нерівномірний просторовий вплив COVID-19 [7, 18]. Точніше, у міру того, як глобальні та складні надзвичайні ситуації стають все більш частими, виникають нагальні питання щодо того, наскільки міські та регіональні органи влади оснащені для швидких та радикальних дій у разі потреби [4].

Висновки

Пандемія показала нагальну потребу переглянути готовність до катастроф і реагування громадського здоров'я на кризу охорони здоров'я, таку як COVID-19. Хоча було досягнуто значного прогресу у здатності країн і світу реагувати на надзвичайну ситуацію у сфері охорони здоров'я. Під час цієї пандемії було перевірено потенціал охорони здоров'я різних могутніх держав. Навіть розвинені країни з розвинутою інфраструктурою, санітарією та гігієною, які зазнали епідеміологічних змін, стикаються з труднощами боротьби з епідемією. Проте менш розвинені країни були переважані, і багато країн не змогли адекватно реагувати на пандемію та контролювати її через брак інфраструктури, ресурсів, слабкі уряди та збіднілі громади. Пандемія виявила і посилила диспропорції між країнами з низьким і середнім рівнем доходів, високими і розвиненими країнами, а також між бідними і багатими. Пандемія також виявила неадекватні системи спостереження в усьому світі, а також нездатність виявити пандемію та контролювати її.

Перспективними напрямками подальших досліджень є проведення оцінки впливу пандемії на міжнародні перевезення та логістику, рух робочої сили.

Список використаних джерел

1. Berlinguer G. Globalization and global health, *Int. J. Health Serv.* 29 (3), 1999. P. 579–595.
2. Wu T., Perrings C., Kinzig A., Collins J.P., Minter B.A., Daszak P. Economic growth, urbanization, globalization, and the risks of emerging infectious diseases in China: a review, *Ambio.* 46 (1), 2017. P.18–29.
3. Saunders-Hastings P.R., Krewski D. Reviewing the history of pandemic influenza: understanding patterns of emergence and transmission, *Pathogens.* 5 (4), 2016. 66 p.
4. Wang L., Wang Y., Jin S. Emergence and control of infectious diseases in China, *Lancet* 372 (9649) (2008) 1598–1605.
5. Martini M., Gazzaniga V., Bragazzi N.L., Barberis I. The Spanish influenza pandemic: a lesson from history 100 years after 1918. *Med. Hygiene.* 60 (1), 2019.
6. Henderson D. The development of surveillance systems, *Am. J. Epidemiol.* 183 (5), 2016. P. 381–386.
7. Pyle G.F. *The Diffusion of Influenza: Patterns and Paradigms*, Rowman & Littlefield, 1986.
8. Cockburn W.C., Delon P., Ferreira W. Origin and progress of the 1968–69 Hong Kong influenza epidemic, *Bull. World Health Org.* 41, 1969. 343 p.

9. Longini I.M. Jr., Fine P.E., Thacker S.B. Predicting the global spread of new infectious agents, *Am. J. Epidemiol.* 123 (3), 1986. P. 383–391.
10. Tatem A.J., Hay S.I., Rogers D.J. Global traffic and disease vector dispersal, *Proc. Natl. Acad. Sci.* 103 (16), 2006. P.6242–6247.
11. Bloom E., De Wit V., Carangal-San Jose M.J. Potential Economic Impact of an Avian Flu Pandemic on Asia, 2005.
12. Keogh-Brown M.R., Smith R.D. The economic impact of SARS: how does the reality match the predictions? *Health Policy.* 88 (1), 2008. P.110–120.
13. Almond D. Is the 1918 influenza pandemic over? Long-term effects of in utero influenza exposure in the post-1940 US population, *J. Polit. Econ.* 114 (4), 2006. P. 672–712.
14. Fan E.X. SARS: Economic Impacts and Implications, 2003.
15. Wang C., Horby P.W., Hayden F.G., Gao G.F. A novel coronavirus outbreak of global health concern, *Lancet* 395, 2020. P. 470–473.
16. Huang C., Wang Y., Li X. Clinical features of patients infected with 2019 novel coronavirus in Wuhan, China, *Lancet* 395, 2020. P.497–506.
17. WHO. Coronavirus disease 2019 (COVID-19) Situation Report – 129, 2020. URL: <https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/situation-reports> (дата звернення: 08.10.2021).
18. Währungsfonds I. World economic outlook April 2020, in: *The Great Lockdown.* Washington, DC, 2020.
19. Bradsher K. China's Economy Shrinks, Ending a Nearly Half-Century of Growth. URL: <https://www.nytimes.com/2020/04/16/business/china-coronavirus-economy.html> (дата звернення: 08.05.2021)
20. Peters A., Vetter P., Guitart C., Lotfinejad N., Pittet D. Understanding the emerging coronavirus: what it means for health security and infection prevention, *J. Hosp. Infect.*, 2020.